

ZAMONAVIY TERMINOLOGIK MUAMMOLAR

Po'latov Bexruz Toir o'g'li

Surxondaryo viloyati Termiz davlat universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish fakulteti

3 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7590893>

Annotatsiya. Mazkur maqola terminologiya tarixi, rivojlanish bosqichlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qolaversa, bugungi o'zbek terminologiyasida yuzaga kelayotgan muammolar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: terminologiya, fan, leksika, grammatika, axborot, sheva, mantiqshunos, turkiy til, o'zlashma, "Devonu lug'otit turk".

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В данной статье представлена информация об истории терминологии, этапах ее развития. Кроме того, освещаются проблемы, возникающие в современной узбекской терминологии.

Ключевые слова: терминология, наука, лексика, грамматика, информация, диалект, логика, тюркский язык, ассимиляция, "Devonu lugotit Turk".

MODERN TERMINOLOGICAL PROBLEMS

Abstract. This article contains information about the history of terminology, stages of development. In addition, the problems arising in today's Uzbek terminology are also covered.

Keywords: terminology, science, lexicon, grammar, information, dialect, logician, Turkish language, o'zlashma, "Devonu lexicotite Turkish".

Keling, dastlab mazkur mavzu doirasida fikr yuritishdan oldin "terminologiya" atamasiga to'xtalsak. Terminologiya termin va logiya so'zlaridan olingan bo'lib, ma'lum bir sohaga oid maxsus leksika. Misol uchun, fizika terminologiyasi, ijtimoiy-siyosiy terminologiya, mashinasozlik terminologiyasi kabi. Terminologiya turli-tuman maktab, ilmiy yo'nalish va aniq fikrlarga xos ketegorial apparatni ifodalovchi, terminlar sistemasiga birlashgan maxsus tushunchalar yig'indisi, majmui tarzida qaraladi.

Terminologiya umumxalq tilining leksikasi negizida vujudga keladi, boyiydi. O'z navbatida umumxalq tilining boyishi uchun ham xizmat qiladi. Terminologik leksika umumxalq tili leksikasining ajralmas qismi sifatida u bilan birga rivojlanadi, jamiyat va til taraqqiyotidagi barcha jarayonlarni boshdan kechiradi. Ma'lum bir soha yoki fan yuqori darajada taraqqiy etgandagina o'sha tilda maxsus terminologiya vujudga keladi.

V.P.Danilenkoning ta'kidlashicha, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil funksional turi, ya'ni an'anaviy fan tili (fan,ilm yoki texnika tili) nazarda tutiladi. Fan tili umumadabiy tilning funksional sistemalaridan biri sifatida jonli so'zlashuv tili va badiiy adabiyot tili tushunchalari bilan bir qatorda turadi. Fan tili millatning umumadabiy tili asosida shakllanadi va rivojlanadi. Shu bois fan, ilm tili poydevorini umumadabiy tilning leksikasi, so'z yasalishi va grammatikasi tashkil qiladi.

X.Xyuellning qayd etishiga ko'ra, terminologiya muayyan fanga oid terminlar yoki texnika sohasida qo'llanadigan so'zlar yig'indisidir. Biz terminlar ma'nosini qayd etish orqali ular ifodalaydigan tushunchalarni ham qayd etamiz.

Termin soʻzini turlicha tushunish mavjud. Chunonchi, mantiqshunos(logik)lar uchun termin-aniq obektga tegishli tavsif (yoki tavsiflar) yigʻindisini nazarda tutuvchi va unda tatbiq etiluvchi soʻz hisoblanadi. Har qanday tildagi istalgan soʻz termin boʻlishi mumkin. Terminologiyaning rivojlanishi, boyish yoʻllari har xil: boshqa tillardan soʻz olish, yangi soʻz yasash va hkz.

Bugungi kunda oʻzbek terminologiyasining boyishi, asosan, boshqa tillardan soʻz olish va ichki soʻz yasash hisobiga roʻy bermoqda. U yoki bu soha terminologik tizimining baqkarorligini belgilovchi asosiy omil uning tartibga solinganligi va muntazamligidir. Terminologiyaning oʻziga xos xususiyatlari mavjud.

Masalan, umumadabiy tilda sinonimiya, omonimiya va koʻp maʼnolilik tilning boyligi boʻlsa, terminologiyada bular salbiy hodisa hisoblanadi. Yaʼni birgina tushunchani ifodalash uchun oʻzbek tilida yarimoʻtkazgich- chalaoʻtkazgich- nimoʻtkazgich terminlari qoʻllanmoqda. Bu oʻz navbatida, axborot almashish jarayonini qiyinlashtiradi. Shu sababli ham terminologiyada maʼlum darajada barqarorlashgan barcha tillarda terminlar doimiy tartibga solib turiladi. Shuningdek, terminologiya rivojida fan sohalariga oid maxsus lugʻatlarni nashr qilib turish ham muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi oʻzbek adabiy tili qurilishida terminologiya alohida oʻrin va mavqega egaligi bilan ajralib turadi. Terminologiyaning til lugʻat tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud. Birinchi gʻoyaga koʻra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida eʼtirof etilsa, ikkinchi taʼlimotga muvofiq u adabiy til soʻz boyligi tarkibidan ajratiladi, “alohida turuvchi” obekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva, jargon, jonli soʻzlashuv)ga tenglashtiriladi.

Sakkizinchi asrdan eʼtiboran arab tili, arab xati va islom mafkurasining Turonzaminda qaror topishi, bir qator mahalliy sulolalar (Qoraxoniylar, Gʻaznaviylar, Saljuqiylar)ning birin- ketin siyosat sahnasiga chiqishi singari obyektiv jarayonlar ostida oʻzligini yoʻqotmagan eski turkiy til (XI-XIV)da terminologik leksika koʻlamining bir qadar kengayganini kuzatish mumkin. Eski turkiy til terminologiyasi mavjud lisoniy qonun- qoidalar doirasida shakllandi va rivojlandi. Uning qadimgi turkiy til davriga nisbatan yanada taraqqiy etishida jonli soʻzlashuv tili, turfa sheva materiallari muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadimgi turkiy tildan farqli oʻlaroq eski turkiy tilda sanskrit, soʻgʻd, xitoy tiliga oid oʻzlashmalarning ishlatilish surʼati pasaydi, aksincha, arabcha va forscha tojikcha oʻzlashmalarning qoʻllanish chastotasi va koʻlami ancha kengaydi. Biroq eski turkiy til terminologiyasining oʻzagini asl turkiy qatlam tashkil qilishda davom edi. Alim “qarz, kredit”, berim “toʻlov, qarzni qaytarish”, beglig “beklik”, bitigʻi “mirza, munshiy, kotib”, yatgʻaq “tungi soqchi”, yariša “koʻrshapalak”, yargʻu “ajrim”, yargʻuči “qozi, sudya”, qaliq “havo”, obuz “qattiq yer”, turgäš “koʻlmak suv” kabi turkcha soʻzlar. Shuningdek, hozirga qadar yetib kelgan lugʻatlar ichida 1074-1075-yili atoqli lugʻatnavis Mahmud Koshgʻariy tomonidan tuzilgan “Turkiy soʻzlar devoni”, yaʼni “Devonu lugʻotit turk” ulkan ahamiyatga egaligi bilan xarakterlanadi. Zotan, arab millati vakillari uchun juda katta hududda istiqomat qiluvchi turkiy xalqlar til xususiyatlari, chunonchi, alifbosi, tovush qurilishi, lugʻat boyligi, soʻz turkumlari va gap qurilishi haqida maʼlumot berish uchun moʻljallangan mazkur asarning ilmiy ahamiyati shu kunga qadar dunyo olimlari qalamiga mansub 1800 atrofidagi ilmiy izlanishlarda eʼtirof etilgan. Arab lugʻatchiligi anʼanalari va qoidalari asosida tuzilgan bu lugʻatdan taxminan sakkiz minga yaqin soʻzlar,

birikmalar, iboralar, maqol va matallar, xalq ogʻzaki ijodi namunalari joy olgan. “Devonu lugʻotit turk”, garchi, lugʻat deb nomlansa - da, biroq unda Qoraxoniylar davri eski turkiy tilning oʻziga xos xususiyatlarijuda yuqori tahlil qilingan

Hozirgi tilshunoslikda yangi terminlarning paydo boʻlishi, ularning hayotga tatbiq qilinishidagi toʻsiqlar koʻzga tashlanadi. Terminga muayyan talablar qoʻyiladi, ushbu jihat uni umumtil va lahja hamda shevalardagi oddiy soʻzlardan ajratib turadi.

Qadimgi turkiy tildan farqli oʻlaroq eski turkiy tilda sanskrit, soʻgʻd, xitoy tiliga oid oʻzlashmalarning ishlatilish surʻati pasaydi, aksincha, arabcha va forsha tojikcha oʻzlashmalarning qoʻllanish chastotasi va koʻlami ancha kengaydi. Biroq eski turkiy til terminologiyasining oʻzagini asl turkiy qatlam tashkil qilishda davom edi. Alim “qarz, kredit”, berim “toʻlov, qarzni qaytarish”, beglig “beklik”, bitigʻi “mirza, munshiy, kotib”, yatgʻaq “tungi soqchi”, yariša “koʻrshapalak”, yarġu “ajrim”, yarġuċi “qozi, sudya”, qaliq “havo”, obuz “qattiq yer”, tirgäš “koʻlmak suv” kabi turkcha soʻzlar. Shuningdek, hozirga qadar yetib kelgan lugʻatlar ichida 1074-1075-yili atoqli lugʻatnavis Mahmud Koshgʻariy tomonidan tuzilgan “Turkiy soʻzlar devoni”, yaʼni “Devonu lugʻotit turk” ulkan ahamiyatga egaligi bilan xarakterlanadi. Zotan, arab millati vakillari uchun juda katta hududda istiqomat qiluvchi turkiy xalqlar til xususiyatlari, chunonchi, alifbosi, tovush qurilishi, lugʻat boyligi, soʻz turkumlari va gap qurilishi haqida maʼlumot berish uchun moʻljallangan mazkur asarning ilmiy ahamiyati shu kunga qadar dunyo olimlari qalamiga mansub 1800 atrofidagi ilmiy izlanishlarda eʼtirof etilgan. Arab lugʻatchiligi anʼanalari va qoidalari asosida tuzilgan bu lugʻatdan taxminan sakkiz minga yaqin soʻzlar, birikmalar, iboralar, maqol va matallar, xalq ogʻzaki ijodi namunalari joy olgan. “Devonu lugʻotit turk”, garchi, lugʻat deb nomlansa- da, biroq unda Qoraxoniylar davri eski turkiy tilning oʻziga xos xususiyatlarijuda yuqori tahlil qilingan.

Hozirgi oʻzbek terminologiyasi tizimida chet tillarga xos elementlarning miqdori nisbatan koʻp boʻlib, asosan oʻzlashma soʻzlar tashkil etadi. Lekin asosiy muammolardan biri shuki, chet tilidagi terminlar oʻzbek tiliga yetarlicha toʻgʻri tarjima qilinmayapti. Bunga esa asosan lugʻatlarda koʻp duch kelamiz. Yaʼni bitta terminning bir nechta tarjimalari boʻladi. Axborot texnologiyalari rivojlangani sari, koʻplab sohalar ham taraqqiy etmoqda. Buning natijasida esa terminologiyaga ahamiyat qaratilmayapti. Yuqoridagi holatlar esa kitobxonlarni faqatgina chalgʻitishi mumkin. Shunday ekan, terminologiya sohasi dolzarb yoʻnalishlardan biri boʻlib qoladi va soha mutaxassislaridan puxta bilim, koʻnikma talab etiladi.

REFERENCES

1. Дадабоев Х. “Девону луғотит турк”нинг тил хусусиятлари.- Тошкент, 2017.gan (Dadaboyev, 2017)
2. Лотте Д.С. Краткие формы научно-технических терминов.- М.: Наука, 1971.
3. Тихонов А.Н., Ким Л.Л., Тихонов С.А. Современный русский язык. Лексикология. –Ташкент: Ўқитувчи, 1991.
4. История лексики русского литературного языка конца XVII- начала XIX века. –М.: Наука,1981
5. <https://library.uz>
6. <https://uz.wikipedia.org>